

УДК 342.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699537>

Ю.І. ШОВКУН,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: shovkyn2023@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6054-9239>

ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Y.I. SHOVKUN,

Doctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: shovkyn2023@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6054-9239>

CONCEPT AND SYSTEM OF ADMINISTRATIVE-LEGAL ENSUREMENT OF COMPLIANCE WITH RESTRICTIONS DURING PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На численній кількості прикладів продемонстровано, що обмеження під час проходження публічної служби покликані мінімізувати кількість вчинення правопорушень із боку публічних службовців, шляхом недопущення фактів прийняття на публічну службу недобросовісних осіб з низькими моральними якостями, відсутністю почуття патріотизму. Зазначено, що в такому контексті важливо не тільки встановити обмеження під час проходження публічної служби, а і забезпечити їх дотримання. **Мета** статті полягає у встановленні елементів системи адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби, надання їх характеристики, а також наданні авторського бачення змісту поняття "адміністративно-правове забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби". Для досягнення окресленої мети було застосовано сукупність загальнонаукових і спеціальних **методів** пізнання, серед яких методи: термінологічного аналізу, який дозволив з'ясувати перелік складових елементів адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби та його характерних рис; опису за допомогою якого розкрито сутність кожної складової такої системи; класифікації та систематизації, які дозволили побудувати цілісну систему адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби та упорядкувати її компоненти; моделювання, що дозволив впровадити прикладну складову в теоретичні розробки. **Результатом** дослідження стало окреслення складових системи адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби: 1) суспільні відносини, які складаються в сфері публічної служби; 2) суб'єктів реалізації зазначеного процесу (Комісія з питань вищого корпусу державної служби, конкурсна комісія, керівники органів державної влади або їх структурних підрозділів, Національне агентство з питань запобігання корупції, Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції, Національна поліція України, прокуратура, суд, громадськість); 3) норми права, які регламентують сферу проходження публічної служби, а також норми антикорупційного законодавства; 4) адміністративно-правові відносини, які складаються під час вступу та проходження публічної служби; 5) "інструментальний" компонент, який включає гарантії, заходи, форми та засоби (способи) реалізації, а саме: контроль, нагляд і механізм юридичної відповідальності. **Висновки.** Сформульовано авторський підхід щодо визначення змісту поняття "забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби".

Ключові слова: публічна служба; конкурс; вимоги до кандидатів; антикорупційні та морально-етичні обмеження; правопорушення; демократичний цивільний контроль

Problem statement. Numerous examples have shown that restrictions during public service are designed to minimize the number of offenses committed by public officials by preventing the admission of unscrupulous persons with low moral qualities and a lack of patriotism for public service. It is noted that in this context it is important not only to establish restrictions during public service but also to ensure their observance. The **purpose** of the article is to establish the elements

of the system of administrative and legal enforcement of restrictions during public service, to provide their characteristics, as well as to give the author's vision of the meaning of the concept of "administrative and legal enforcement of restrictions during public service." In order to achieve the outlined set, a set of general scientific and special **methods** of cognition was applied, including methods of terminological analysis, which allowed to find out the list of constituent elements of administrative and legal enforcement of restrictions during public service and its characteristic features; a description that reveals the essence of each component of such a system; classification and systematization, which made it possible to build a complete system of administrative and legal enforcement of restrictions during public service and organize its components; modeling, which made it possible to introduce an applied component into theoretical developments. The **result** of the study was the outline of the components of the system of administrative and legal support for compliance with restrictions during public service: 1) social relations that develop in the field of public service; 2) subjects of implementation of the specified process (Commission on issues of the higher body of the civil service, competition commission, heads of state authorities or their structural subdivisions, the National Agency for the Prevention of Corruption, the Authorized Unit (authorized person) for the Prevention and Detection of Corruption, the National the police of Ukraine, the prosecutor's office, the court, the public); 3) legal norms that regulate the sphere of public service, as well as norms of anti-corruption legislation; 4) administrative and legal relations that are formed during the entry and completion of public service; 5) "instrumental" component, which includes guarantees, measures, forms and means (methods) of implementation, namely: control, supervision and mechanism of legal responsibility. **Conclusions.** The author's approach to defining the meaning of the concept of "ensuring compliance with restrictions during public service" is formulated.

Keywords: public service; competition; requirements for candidate; anti-corruption and moral and ethical restrictions; offenses; democratic civil control

Постановка проблеми

Запобігання правопорушенням, що вчиняються публічними службовцями, є не тільки гарантією забезпечення прав і свобод людини в межах надання адміністративних послуг. Сьогодні, в умовах дії воєнного стану, коли країна бореться з зовнішньої загрозою, особливо важлива консолідація зусиль у середині держави, що вимагає не аби яких зусиль з боку працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також недопущення протизаконної діяльності, яка може зашкодити інтересам держави, як от державна зрада чи колабораційна діяльність (ст.ст.111, 111-1 Кримінального кодексу України [1]). Так, на кінець 2022 року Державним бюро розслідувань України відкрито 1000 кримінальних проваджень за фактами: державної зради – 828, колабораційної діяльності – 132, пособництва державі-агресору – 10 [2]. На жаль, трапляються поодинокі випадки державної зради і в лавах Збройних Сил України. Зокрема, військовий, який служив за контрактом на півдні у прифронтовому районі, передавав російським окупантам інформацію про дислокацію підрозділів Збройних Сил України призначеному куратору, на якого він вийшов завдяки своїй сестрі [3]. Ще більше злочинів проти основ національної безпеки вчиняються на окупованих територіях. Так, жінку, яка мешкала в селі Шевченкове Харківської області, засудили на 9 років за роботу в окупаційній адміністрації, де вона координувала роботу підрозділів, приймала та розглядала заяви осіб з соціально-гуманітарних

питань; погоджувала з окупантами пересування цивільних осіб [4].

Зі свого боку, обмеження під час проходження публічної служби покликані мінімізувати зазначені випадки, шляхом зведення до мінімуму фактів прийняття на публічну службу недобросовісних осіб із низькими моральними якостями, відсутністю почуття патріотизму. А, отже, важливо не тільки встановити обмеження під час проходження публічної служби, але й забезпечити їх дотримання.

В такому контексті стає зрозумілим, що дослідження саме вітчизняних науковців набувають особливого місця, оскільки забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби має стратегічно важливе значення для систематичного розвитку інституту публічної служби та певних напрацювань, які вже існують. Зокрема, О.Є. Костюченко у характеристиці ключових ознак правового забезпечення доходить висновку, що правове забезпечення представляє собою безперервну діяльність суб'єктів права, які в межах своєї компетенції застосовують усі доступні правові засоби для створення, реалізації, гарантування, охорони та захисту прав і свобод осіб [5]. А.В. Матвійчук визначає такі основні елементи адміністративно-правового забезпечення державної регуляторної політики, як об'єкт; суб'єкт; норми права; адміністративно-правові відносини; гарантії, засоби, форми та методи забезпечення [6, с.109]. Вагомою для України є й узагальнений та частковий зарубіжний досвід удоскона-

лення системи адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень при проходженні публічної служби. Щодо останнього, наприклад, К.С. Сарару (Săragu, 2023) наводить практику реалізації загального регулювання публічних служб у румунському Адміністративному кодексі з урахуванням тенденцій, проявлених у цій сфері на рівні ЄС та в порівняльному праві; виклики та обмеження у регулюванні місцевих публічних служб [7]. В свою чергу, М. Де-Бенедетто (De Benedetto, 2018), виходячи з потреби прийняття рішень для інституцій (яка виникає в законодавчих, регуляторних та адміністративних процедурах), пропонує інтегрований підхід, в якому, виходячи з регуляторної перспективи та обмежень, розглядаються як традиційні визначники ефективності публічних служб, такі як виконання та забезпечення, так і новітні результати [8].

Це свідчить, що забезпечення дотримання обмежень має стратегічне значення для систематичного розвитку інституту публічної служби та потребує його детального дослідження, щоб зрозуміти роль, функції та ефективність адміністративно-правового забезпечення в контексті публічної служби. Тому, *мета* статті полягає у встановленні елементів системи адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби, надання їх характеристики, а також наданні авторського бачення змісту поняття "адміністративно-правове забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби". Її *новизна* полягає в виведеному визначенні поняття адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби. *Завданням* статті є визначення сутності адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби; окреслення складових елементів відповідної системи та надання їх характеристики.

Юридична природа адміністративно-правового забезпечення

Щодо сутності адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень, під час проходження публічної служби, то множинність суб'єктів і способів їх здійснення, а також наявність різних процедур, свідчать про існування цілісного утворення, певної системи, що включає ряд відносно самостійних елементів. У такому випадку доцільно вести мову про систему адміністративно-правового забезпечення дотри-

мання обмежень під час проходження публічної служби. Але, перш, ніж перейти до встановлення складових елементів цієї системи, необхідно визначити її сутність, що, в свою чергу, потребує з'ясування таких категорій, як правове та адміністративно-правове забезпечення.

З етимологічної точки зору "забезпечення" є похідним від слова забезпечувати і означає: "постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; створювати надійні умови для здійснення чогонебудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки" [9, с.345]. Таким чином, забезпечення в юридичній площині, як правило, нерозривно пов'язане з правом і його зовнішньою формою вираження в нормативних приписах правових актів, які призначені для врегулювання суспільних відносин. Проте, існують інші погляди, наприклад, К.В. Барсуков пов'язує термін забезпечення з діяльністю органів державної влади, завдяки якій стає можливе правозастосування і захист прав, свобод і інтересів громадян [10, с.7]. Вважаємо, що за умови такого підходу правореалізація переважає над правотворчістю, що можна пояснити специфікою предмета монографічного дослідження, пов'язаного з відносинами, що складаються в процесі роботи правоохоронців у складі міжнародних миротворчих підрозділів. При цьому "класичні" підходи щодо визначення змісту категорії правового забезпечення зводяться до: владного впливу держави на суспільні відносини та їх учасників шляхом встановлення правил і певних заборон з метою їх впорядкування [11, с.369; 12, с.327]; використання уповноваженими суб'єктами права юридичних засобів для створення умов для захисту прав і свобод громадян [13, с.15]; "утворення та підтримки в необхідних межах конструктивних організаційно-функціональних характеристик систем управління за допомогою впливу й упорядкування всього арсеналу юридичних засобів (норм права, правовідносин, прав та обов'язків)" [5, с.520]. Отже, правове забезпечення – це дії держави в особі уповноважених суб'єктів, спрямовані на упорядкування правовідносин за допомогою спеціальних інструментів (юридичних засобів, способів і методів).

Категорії "адміністративно-правове" та "правове" забезпечення співвідносяться як видове та родове поняття, відповідно, а тому можна стверджувати, що метою першого, так само є врегулювання суспільних відносин, що входять до предмету адміністративного права, що прав-

да за допомогою специфічних методів характерних для вказаної галузі. Зазначене прослідковується в наукових трактуваннях категорії адміністративно-правового забезпечення як вплив суспільних відносин державою, яка використовує спеціальні адміністративно-правові засоби з метою їх врегулювання, а також охорони та захисту прав, свобод і інтересів осіб [14, с.143–144]. В теорії адміністративного права існують і більш деталізовані визначення поняття "адміністративно-правове забезпечення", що обумовлюється конкретизацією сфери його реалізації. Так, К.В. Степаненко зазначає, що адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном – це "регламентована нормами національного законодавства діяльність органів державної влади, зміст якої становить створення умов для реалізації, охорони та захисту прав громадян України, які перетинають державний кордон або перебувають на території іноземної держави, за допомогою адміністративно-правових засобів" [15, с.14]. Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики А.В. Матвійчук визначає наступним чином: "регламентований нормами адміністративного права процес регулювання суспільних відносин уповноваженими органами державної влади, на які покладений обов'язок здійснення регуляторної функції держави та провадження її регуляторної політики" [16, с.110].

Найбільш ґрунтовну дефініцію, яка є близькою за змістом до теми нашого дослідження, сформулював В.Т. Козюк: "адміністративно-правове забезпечення військової служби у Збройних Силах України, під яким ми розуміємо сукупність адміністративно-правових засобів (норм адміністративного права, адміністративно-правових відносин, юридичних фактів, правових актів тощо), якими визначаються поняття, види, порядок проходження військової служби, права і обов'язки військовослужбовців, їх відповідальність, гарантії матеріального і фінансового забезпечення, правового і соціального захисту, а також діяльність суб'єктів публічної адміністрації по виконанню їх завдань, функцій і повноважень з використанням відповідних форм і методів діяльності у сфері військової служби з метою створення належних умов для ефективного функціонування військової служби у Збройних Силах України" [6, с.88].

Примітне, що всі наведені визначення деталізуються завдяки уточненню змісту системи адміністративно-правового забезпечення, шля-

хом конкретизації певної сфери функціонування такої системи. Тож, з метою надання об'єктивного визначення поняття "адміністративно-правове забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби" необхідно визначити його сутність, шляхом окреслення елементів цієї системи, які будучи відносно усталеними, в різних наукових розробках мають відмінну ієрархічну побудову. Наприклад, О.С. Пашинський поділяє такі елементи на основі (об'єкт, суб'єкт, адміністративно-правові відносини) та додаткові (принципи, засоби, способи, форми та методи) [17, с.87]. Натомість, О.М. Гумін та Є.В. Прякін стверджують, що система адміністративно-правового забезпечення складається з: "1) об'єкту адміністративно-правового забезпечення; 2) суб'єкту адміністративно-правового забезпечення; 3) норм права (норм адміністративного права); 4) адміністративно-правових відносинах та їх змісту; 5) гарантій, заходів, засобів, форм та методів адміністративно-правового забезпечення" [18, с.49]. Беззаперечно, такий підхід вбачається більш вдалим, тому, що тут не може бути основних і другорядних елементів, адже без будь-якого з них система буде не повною, а, як наслідок, адміністративно-правове забезпечення не матиме бажаного ефекту. Тому, вважаємо за можливе, під час окреслення системи адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби, взяти за основу ці п'ять складових із подальшою їх характеристикою.

Характеристика окремих елементів адміністративно-правового забезпечення обмежень у публічній службі

Об'єктом адміністративно-правового забезпечення, як правило виступають, суспільні відносини, а в сфері дотримання обмежень під час проходження публічної служби – це суспільні відносини, які складаються в процесі вступу та проходження публічної служби: просування по службі, переведення, службове відрядження, зміна істотних умов публічної служби, дотримання виконавської дисципліни, застосування дисциплінарних стягнень і заохочень, оцінювання результатів публічної служби і т.п.

Конкурс на посади публічних службовців вищого корпусу державних службовців (категорії "А") проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі – КЗПВКДС) [19; 20]. Конкурс на посади інших публічних службовців (у розумінні п.п.2, 3 ч.2 ст.6 Закону України "Про

державну службу") проводить "утворена суб'єктом призначення у державному органі" [21] конкурсна комісія, до роботи якої можуть залучатись представники громадської організації чи спілки. Також конкурсній комісії здійснюють добір кандидатів на посади і в окремих державних органах, наприклад, у ст.51 Закону України "Про Національну поліцію України" [22] зазначено, що конкурс на заміщення вакантних посад в органах поліції та забезпечення просування по службі поліцейські здійснюють поліцейські комісії.

Наслідком порушення антикорупційних обмежень є притягнення публічного службовця до адміністративної відповідальності (Глава 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [23]), шляхом здійснення провадження в справах про адміністративне правопорушення. Останнє реалізується: органами Національної поліції України (далі – НП України); Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) (абзаци 1 і 65 п.1 ч.1 ст.255 КУпАП); судом (ст.ст.222, 250 КУпАП).

Разом із тим, аналіз норм Закону України "Про запобігання корупції" [24] дозволяє дійти висновку, що НП України та НАЗК не єдині, хто забезпечує дотримання обмежень під час проходження публічної служби. Так, значну роль в окресленому процесі відіграє керівник, який повідомляється про: пропозицію одержання неправомірної вигоди чи подарунка та підписати складений про цей факт акт (ст.24); реальний чи потенційний конфлікт інтересів (ст.27) і приймає рішення про його врегулювання (ч.3 ст.28, ч.2 статті 31–34).

Відповідно до п.3 Розділу I Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом НАЗК від 27.05.2021 р. № 277/21, у кожному державному органі, органі місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах і організаціях утворюється самостійний і незалежний Уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – УП(о)зПЗтВК), що організовує та реалізує комплексні антикорупційні заходи, серед яких: оцінка корупційних ризиків і їх усунення; виявлення та врегулювання конфлікту інтересів; перевірка факту надання декларацій [25] тощо.

Провідну роль у забезпеченні обмежень, передбачених правилами професійної етики для публічних службовців, відіграють їх прямі та безпосередні керівники, які фактично контролюють додержання морально-етичних норм своїми

підлеглими, проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з персоналом, систематично проводять заходи щодо підвищення службової дисципліни, реалізують профілактику правопорушень, а за умови їх вчинення – невідкладно вживають заходи для їх припинення, тощо.

Зважаючи на те, що робота державних органів і органів місцевого самоврядування є публічною, а її результати оприлюднюються та/або висвітлюються у відкритих джерелах інформації, вони систематично знаходяться під наглядом громадськості. Згідно з приписами ч.1 ст.10 Закону України "Про національну безпеку України" [26] громадяни здійснюють демократичний цивільний контроль особисто, шляхом подання звернень або через громадські об'єднання (громадську організацію чи громадську спілку [27]).

Проведений вище аналіз суб'єктів адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби дозволив сформулювати такий їх перелік: КЗПВКДС; конкурсна комісія; керівники органів державної влади або їх структурних підрозділів; УП(о)зПЗтВК; НАЗК; НП України; суд; прокуратура; громадськість.

Здійснення адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби ґрунтується на нормах права, переважно тих, які регламентують проходження публічної служби, а також антикорупційне законодавство. Відповідно в окресленій сфері переважають адміністративно-правові відносини, які виникають у зв'язку з проходженням публічної служби, зокрема: вступом на державну службу, конкурсним відбором, проходженням служби, просуванням по службі, переведенням, оцінюванням результатів службової діяльності, застосуванням заохочень, соціальним забезпеченням, порушеннями службової дисципліни тощо.

Зважаючи на змістовність "інструментально-го" компоненту системи адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби, вважаємо за необхідне зупинитись на засобах (способах) як таких, що певним чином відбивають своєрідні методи даного виду забезпечення та виражаються в конкретних формах. Розкриття сутності адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби та уточнення суб'єктів його реалізації, дозволяє вести мову про наявність низки специфічних засобів, серед яких необхідно виділити:

1) контроль, який здійснюється органами державної влади та окремими їх представниками, наділеними державно-владними повноваженнями, зокрема в процесі проведення перевірки в межах конкурсу на посади публічних службовців, додержання останнім антикорупційних обмежень і морально-етичних правил поведінки;

2) нагляд (демократичний цивільний контроль), який здійснюється громадськістю за роботою публічних службовців, у тому числі дотримання обмежень під час проходження публічної служби;

3) притягнення до юридичної відповідальності публічних службовців за порушення обмежень передбачених антикорупційним законодавством і недотримання загально визнаних етичних норм поведінки публічними службовцями.

Висновки

1. Комплексний підхід щодо характеристики елементів системи адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби дозволяє представити її як цілісне утворення, що складається з:

1) суспільних відносин, які складаються в сфері публічної служби (проходження конкурсного відбору, просування по службі, переведення, службове відрядження, зміна істотних умов публічної служби, дотримання виконавської дисципліни, застосування дисциплінарних стягнень і заохочень, оцінювання результатів публічної служби і т.д.);

2) суб'єктів реалізації зазначеного процесу, серед яких: КЗПВКДС, конкурсна комісія, керівники органів державної влади або їх структурних підрозділів, НАЗК, УП(о)зПЗтВК, НП України, прокуратура, суд, громадськість (представники громадської організації чи спілки, громадяни);

3) норми права, які регламентують сферу проходження публічної служби, а також норми антикорупційного законодавства;

4) адміністративно-правові відносини, які складаються під час вступу та проходження публічної служби, зокрема: проходження конкурсного відбору; просування по службі, переведення,

службового відрядження; зміни істотних умов публічної служби; дотримання виконавської дисципліни; застосування дисциплінарних стягнень і заохочень);

5) "інструментального" компоненту, який включає гарантії, заходи, форми та засоби (способи) реалізації, а саме: контроль, нагляд і механізм юридичної відповідальності, до якої притягуються публічні службовці, в випадку порушення ними обмежень передбачених антикорупційним законодавством і недотримання етичних норм і правил поведінки.

2. У підсумку, на підставі системи розглянутої вище, сформулюємо поняття "забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби" як регламентовану нормами права, зокрема нормами адміністративного права та антикорупційним законодавством, діяльність уповноважених органів державної влади та громадськості, що реалізується в межах сфери публічної служби, під час вступу та проходження останньої, за допомогою контролю, нагляду та реалізації механізму юридичної відповідальності з метою недопущення вчинення корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень, утвердження національної безпеки, розбудови інституту публічної служби та об'єктивного втілення принципу законності публічними службовцями.

Як вбачається з наведеної дефініції, не менш важливе значення за суб'єктів здійснення адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби, мають засоби, за допомогою яких реалізується така діяльність, які доцільно дослідити в перспективних наукових роботах.

Конфлікт інтересів

Автор стверджує про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
2. З початку російської агресії ДБР розслідує вже 1 тисячу проваджень щодо зрадників та колаборантів (інфографіка від 18.10.2022). <https://dbr.gov.ua/news/z-pochatku-rosijskoi-agresii-dbr-rozsliduje-vzhe-1-tisyachu-provadzen-shhodo-zradnikiv-ta-kolaborantiv-infografika>
3. Український контрактник збирав розвіддані для спецслужб РФ на Миколаївщині. https://zaxid.net/ukrayinskiy-kontraktnik-zbirav-rozviddani-dlya-spetssluzhb-rf-na-mikolayivshhini_n1_559720

4. Жінку з Харківщини засудили на 9 років за роботу в окупаційній адміністрації.
https://zaxid.net/zhinku_z_harkivshhini_zasudili_na_9_rokiv_za_robotu_v_okupatsiyniy_administratsiyi_n1562014
5. Ліпкан В. А. Теорія управління в органах внутрішніх справ: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2007. 884 с.
6. Комзюк В. Т. Адміністративно-правове забезпечення військової служби у Збройних силах України. *Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави*: зб. матер. II-ї всеукр. наук.-практ. інт.-конф. Черкаси, 2019. С. 87–96.
http://eprints.cdu.edu.ua/2386/1/Збірник_конф_ЧНУ_2019%20%281%29-87-96.pdf
7. Cătălin-Silviu Sărau 'Regulation of Public Services in the Administrative Code of Romania: Challenges and Limitations' 2023 1 (18) Access to Justice in Eastern Europe 69-83. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-6.1-a000110>
8. De Benedetto, M. (2018). Effective Law from a Regulatory and Administrative Law Perspective. *European Journal of Risk Regulation*, 9(3), 391–415. <https://doi.org/10.1017/err.2018.52>
9. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
10. Барсуков К. В. Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками органів внутрішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозділів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2010. 20 с.
11. Гіжевський В. К., Головченко В. В., Ковальський В. С. Популярна юридична енциклопедія. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 528 с.
12. Загальна теорія держави і права: підручник / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко та ін.]; під ред. М. В. Цвіка. Харків: Право, 2002. 432 с.
13. Костюченко О. Є. Визначення поняття "правове забезпечення". *Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України*. 2015. № 1 (68). С. 11–16.
14. Шопіна І. М. Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві України. *Наука і правоохорона*. 2018. № 4. С. 141–145.
15. Степаненко К. В. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпропетровськ, 2009. 19 с.
16. Матвійчук А. В. Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики. *Підприємство, господарство і право*. 2019. № 1. С. 108–111.
17. Пащинський О. С. Елементи адміністративно-правового забезпечення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2021. № 54. Т. 1. С. 85–88.
18. Гумін О. М., Пряхін Є. В. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. *Наше право*. 2014. № 4. С. 46–50.
19. Про утворення Комісії з питань вищого корпусу державної служби та затвердження її персонального складу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 1006-р.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1006-2019-%D1%80#Text>
20. Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 243. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF#Text>
21. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>
22. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n613>
23. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>
24. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ed20230331#Text>
25. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції: наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21#Text>
26. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
27. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text>

REFERENCES

1. *Kryminalnyy kodeks Ukrayiny* [Criminal codex of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No. 2341-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (in Ukr.).
2. *Z pochatku rosiyskoyi ahresiyi DBR rozsliduye vzhe 1 tysyachu provadzen shchodo zradnykiv ta kolaborantiv (infografika vid 18.10.2022)* [Since the beginning of Russian aggression, the SBI has already investigated 1,000 cases against traitors and collaborators (infographic from 10/18/2022)]. <https://dbr.gov.ua/news/z-pochatku-rosijskoi-agresii-dbr-rozslidue-vzhe-1-tisyachu-provadzen-shchodo-zradnykiv-ta-kolaborantiv-infografika> (in Ukr.).
3. *Ukrayinskyy kontraktnyk zbyrav rozviddani dlya spetssluzhb RF na Mykolayivshchyni* [The Ukrainian contractor collected intelligence for the special services of the Russian Federation in the Mykolaiv region]. <https://zaxid.net/ukrayinskyi-kontraktynik-zbirav-rozviddani-dlya-spetssluzhb-rf-na-mikolayivshhyni-n1559720> (in Ukr.).
4. *Zhinku z Kharkivshchyny zasudyly na 9 rokiv za robotu v okupatsiyiniy administratsiyi* [A woman from Kharkiv region was sentenced to 9 years for working in the occupation administration]. <https://zaxid.net/zhinku-z-harkivshhyni-zasudili-na-9-rokiv-za-robotu-v-okupatsiyiniy-administratsiyi-n1562014> (in Ukr.).
5. Lipkan, V. A. (2007). *Teoriya upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav* [Theory of management in internal affairs bodies]. Navchalnyy posibnyk. Kyiv: KNT (in Ukr.).
6. Komzyuk, V. T. (2019). Administratyvno-pravove zabezpechennya viyskovoyi sluzhby u Zbroynnykh sylakh Ukrayiny [Administrative and legal provision of military service in the Armed Forces of Ukraine]. In: *Aktualni problemy formuvannya hromadyanskoho suspilstva ta stanovlennya pravovoyi derzhavy: zb. mater. II-yi vseukr. nauk.-prakt. int.-konf. Cherkasy (s. 87–96)*. http://eprints.cdu.edu.ua/2386/1/Збірник_конф_ЧНУ_2019%20%281%29-87-96.pdf (in Ukr.).
7. Cătălin-Silviu Sărau (2023). Regulation of Public Services in the Administrative Code of Romania: Challenges and Limitations. *AJEE*, 1(18) Access to Justice in Eastern Europe, 69–83. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-6.1-a000110>
8. De Benedetto, M. (2018). Effective Law from a Regulatory and Administrative Law Perspective. *European Journal of Risk Regulation*, 9(3), 391–415. <https://doi.org/10.1017/err.2018.52>
9. Busel, V. T. (2005). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy* [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun (in Ukr.).
10. Barsukov, K. V. (2010). *Administratyvno-pravove zabezpechennya prokhodzhennya sluzhby pratsivnykamy orhaniv vnutrishnikh sprav u skladi mizhnarodnykh myrotvorchykh pidrozdiliv* [Administrative and legal provision of service by employees of internal affairs bodies as part of international peacekeeping units]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
11. Hizhevskyy, V. K., Holovchenko, V. V., & Kovalskyy, V. S. (2003). *Populyarna yurydychna entsyklopediya* [Popular legal encyclopedia]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
12. Tsvik, M. V., & Tkachenko, V. D. et al.; Tsvik, M. V. (Red.). (2002). *Zahalna teoriya derzhavy i prava* [General theory of the state and law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
13. Kostyuchenko, O. YE. (2015). Vyznachennya ponyattya "pravove zabezpechennya" [Definition of the concept of "legal security"]. *Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny*, 1(68), 11–16 (in Ukr.).
14. Shopina, I. M. (2018). Fenomen administratyvno-pravovoho zabezpechennya v administratyvnomu pravi Ukrayiny [The phenomenon of administrative and legal support in the administrative law of Ukraine]. *Nauka i pravookhorona*, (4), 141–145 (in Ukr.).
15. Stepanenko, K. V. (2009). *Administratyvno-pravove zabezpechennya prav i svobod hromadyan Ukrayiny za kordonom* [Administrative and legal provision of rights and freedoms of citizens of Ukraine abroad]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Dnipropetrovsk (in Ukr.).
16. Matviychuk, A. V. (2019). Administratyvno-pravove zabezpechennya derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky [Administrative and legal support of state regulatory policy]. *Pidpryyemnytstvo, gospodarstvo i pravo*, (1), 108–111 (in Ukr.).
17. Pashchynskyy, O. S. (2021). Elementy administratyvno-pravovoho zabezpechennya hromadskoho kontrolyu za diyalnistyu orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Elements of administrative and legal provision of public control over the activities of local self-government bodies in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, 54(1), 85–88 (in Ukr.).
18. Humin, O. M., & Pryakhin, YE. V. (2014). Administratyvno-pravove zabezpechennya: ponyattya ta struktura [Administrative and legal support: concept and structure]. *Nashe pravo*, (4), 46–50 (in Ukr.).

19. *Pro utvorennya Komisiyi z pytan vyshchoho korpusu derzhavnoyi sluzhby ta zatverdzhennya yiyi personalnoho skladu* [On the formation of the Commission on the issues of the higher body of the civil service and approval of its personnel]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny (28.10.2019 No. 1006-p). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1006-2019-%D1%80#Text> (in Ukr.).
20. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Komisiyu z pytan vyshchoho korpusu derzhavnoyi sluzhby* [On the approval of the Regulation on the Commission on the Higher Corps of the Civil Service]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (25.03.2016 No. 243). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
21. *Pro derzhavnu sluzhbu* [About civil service]. Zakon Ukrayiny (10.12.2015 No. 889-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> (in Ukr.).
22. *Pro Natsionalnu politsiyu* [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No. 580-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n613> (in Ukr.).
23. *Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya* [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Zakon Ukrayiny (07.12.1984 No. 8073-10). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (in Ukr.).
24. *Pro zapobihannya koruptsiyi* [On prevention of corruption]. Zakon Ukrayiny (14.10.2014 No. 1700-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ed20230331#Text> (in Ukr.).
25. *Pro zatverdzhennya Typovoho polozhennya pro upovnovazheny pidrozdil (upovnovazhenu osobu) z pytan zapobihannya ta vyvavlennya koruptsiyi* [On the approval of the Standard Regulation on the authorized unit (authorized person) on issues of prevention and detection of corruption]. Nakaz Natsionalnoho ahenstva z pytan zapobihannya koruptsiyi (27.05.2021 No. 277/21). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21#Text> (in Ukr.).
26. *Pro natsionalnu bezpeku Ukrayiny* [About the national security of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (21.06.2018 No. 2469-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (in Ukr.).
27. *Pro hromadski obyednannya* [About public associations]. Zakon Ukrayiny (22.03.2012 No. 4572-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 75 pp. 112–120 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.7699537
http://forumprava.pp.ua/files/112-120-2023-2-FP-Shovkun_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_2_10.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 22.06.2023
Accepted: 19.07.2023
Published: 24.07.2023
Available online: 24.07.2023

Cite as:

Шовкун, Ю. І. (2023). Поняття та система адміністративно-правового забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби. *Форум Права*, 75(2), 112–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699537>

Shovkun, Y. I. (2023). Ponyattya ta systema administratyvno-pravovoho zabezpechennya dotrymannya obmezhen pid chas prokhozheniya publichnoyi sluzhby [Concept and System of Administrative-Legal Ensurance of Compliance with Restrictions During Public Service Employment]. *Forum Prava*, 75(2), 112–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699537>